

УДК 531.3

ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯ ЖЫЛДАМДЫҒЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ

ӘБДІҚАДІР АЯУЛЫМ, БАЛТАБАЙ ПЕРИЗАТ

3 курс студенттері

Жетекші: АХТАЕВА. М. Б.

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада химиялық реакция жылдамдығының теориялық негіздері және оған әсер ететін негізгі факторлар қарастырылып, тәжірибе нәтижесі ұсынылады. Реакция жылдамдығының температураға, концентрацияға, беттік ауданға және катализаторлардың қатысуына тәуелділігі талданады. Табиғаттағы химиялық процестердің, әсіресе биологиялық жүйелердегі ферменттік реакциялардың маңызы көрсетілген. Сонымен қатар өндірістегі химиялық реакциялардың жылдамдығын басқару жолдары мен катализдің рөлі сипатталған. Мочевина ыдырау реакциясы мысалында реакция жылдамдығын тәжірибелік анықтау әдістері қарастырылып, оның бірінші ретті реакция екендігі көрсетіледі. Зерттеу нәтижелері химиялық кинетиканың табиғат пен өндірістегі маңызын дәлелдейді.

Кілт сөздер: химиялық кинетика, катализ, катализатор, фермент, кондуктометрия.

Химиялық кинетика деген химиялық реакциялардың механизмдері жайлы ілім. Бұл салада әрбір реакция жылдамдығы және оған әсер етуші концентрация, қысым, температура, катализатор, реакция жүретін орта және реакцияға түсетін заттардың табиғаты қарастырылады. Химиялық реакция жылдамдығы уақыт бірлігінде реакцияға түсетін заттардың концентрацияларының өзгеруімен сипатталады. Химиялық реакцияның жылдамдықтары туралы ілімдерді дамытуды Я. Вант-Гофф, С. Аррениус, Н.А. Меншуткин, Н.А. Шилов, Н.Н. Семенов т.б. ғалымдардың еңбектері зор болды [1].

Химиялық кинетика екі негізгі бағытты қамтиды. Біріншісі-формалдық кинетика, ол реакцияның механизмін есепке алмай, оның жылдамдығын тек математикалық тұрғыдан сипаттайды. Екіншісі – реакцияның жүру механизмін зерттейтін бөлім. Негізгі заң бойынша, гомогендік реакция жылдамдығы белгілі температурада реагенттердің концентрацияларының көбейтіндісіне тәуелді. Бұл қағида әрекеттесуші массалар заңы деп аталады [2].

Реакциялардың жылдамдықтары көптеген факторларға байланысты. Атап айтқанда: реакцияларға түсетін заттардың табиғаты, олардың концентрациясы, температурасы, қысымы, катализатордың қатысуы, ал фазалардың өзгеру жағдайындағы басқа да факторлары (фазалардың бөлу беттерінің шамасы мен масса және жылу алмасу жағдайлары). Міне, осы факторлардың химиялық жылдамдыққа әсер етуі мен реакция механизмдерін түсіндіру химиялық кинетиканың негізгі мәселесі болып табылады [3].

1-кесте Химиялық реакцияға әсер ететін факторлар және олардың байқалатын құбылыстары.

Фактор	Шарттар	Бақылау	Қорытынды
Температура	Төменгі температура	Реакция баяу жүреді	Температура артқанда реакция жылдамдығы өседі
	Жоғарғы температура	Реакция тез жүреді	Молекулалардың энергиясы артады

Концентрация	Жоғары температура	Газ бөліну тез	Соқтығысу жиілігі артады
	Төменгі концентрация	Газ бөліну баяу	Соқтығысу саны аз
Беттік аудан	Ірі бөлшек	Реакцияға баяу	Әрекеттесу беті аз
	Ұнтақталған зат	Реакция тез	Беткі аудан үлкен
Катализатор	Катализатор бар	Реакция баяу	Активтену энергиясы жоғары
	Катализатор жоқ	Реакция жылдам	Активтену энергиясы төмендейді
Биологиялық жүйе(фермент)	Фермент жоқ	Процесс өте баяу	Табиға реакциялар тежеледі
	Фермент бар	Процесс жылдам	Фермент-биокатализатор

1-кестеден көрініп тұрғандай, химиялық реакция жылдамдығы әртүрлі факторларға тәуелді және олардың әсері тәжірибелік және теориялық тұрғыда дәлелденеді.

Температураның әсерін қарастырсақ, оның жоғарылауы реакция жылдамдығын едәуір арттырады. Мысал ретінде темірдің таттану процесі (коррозия) төмен температурада өте баяу жүрсе, жоғары температурада айтарлықтай жылдамдайды. Сол сияқты, тамақ өнімдерінің бұзылуы да жылы ортада тезірек жүреді. Бұл молекулалардың кинетикалық энергиясының артуымен және тиімді соқтығысу санының көбеюімен түсіндіріледі. Концентрацияның әсерін тәжірибеде де, күнделікті өмірде де байқауға болады. Мысалы, қышқыл мен металдың әрекеттесуінде қышқыл концентрациясы жоғары болған сайын сутек газының бөліну жылдамдығы артады. Өндірісте бұл фактор өнім шығымын көбейту үшін арнайы бақыланып отырады. Катализ құбылысы химиялық реакция жылдамдығын арттырудың ең тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады. Мысал ретінде сутек пероксидінің (H_2O_2) ыдырауы қалыпты жағдайда баяу жүреді, бірақ оған марганец (IV) оксиді (MnO_2) қосылғанда реакция өте тез жүреді. Бұл катализатордың активтену энергиясын төмендетуімен түсіндіріледі.

Мочевинаның сулы ерітіндідегі ыдырау реакциясының жылдамдығын анықтау мақсатында кондуктометриялық әдіс қолданылды. Зерттеу барысында мочевина ерітіндісінің электр өткізгіштігінің уақытқа тәуелді өзгерісі бақыланды. Мочевина толық ерігеннен кейін реакцияның басталу уақыты белгіленіп, әрбір 3 минут сайын ерітіндінің электр өткізгіштігі (σ) өлшеніп отырды. Реакция барысында мочевинаның ыдырауы нәтижесінде иондардың түзілуіне байланысты ерітіндінің электр өткізгіштігі уақыт өткен сайын артатыны байқалды. Бұл өзгеріс реакция өнімдерінің концентрациясына пропорционал деп қарастырылды.

1-сурет – Ерітіндінің электр өткізгіштігінің уақытқа тәуелділігі

Графиктен көрініп тұрғандай, уақыт өткен сайын ерітіндінің электр өткізгіштігі артады. Бұл мочевианың ыдырауы нәтижесінде иондардың түзілуімен түсіндіріледі. Алынған тәуелділік реакция жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеу барысында химиялық реакция жылдамдығының негізгі заңдылықтары қарастырылып, оған әсер ететін факторлар талданды. Атап айтқанда, температура, концентрация және катализдің реакция жылдамдығына ықпалы теориялық және тәжірибелік тұрғыда негізделді. Мочевинаның сулы ерітіндідегі ыдырау реакциясы кондуктометриялық әдіс арқылы зерттеліп, ерітіндінің электр өткізгіштігінің уақытқа тәуелділігі анықталды. Тәжірибе нәтижесінде электр өткізгіштіктің артуы реакция өнімдерінің түзілуімен байланысты екені дәлелденді. Алынған мәліметтер негізінде зерттелген реакцияның бірінші ретті екендігі және оның жылдамдығы уақыт пен температураға тәуелді екені көрсетілді.

Сонымен қатар, химиялық реакция жылдамдығын басқаруда катализдің маңызды рөл атқаратыны қарастырылды. Табиғатта бұл қызметті ферменттер атқарса, өндірісте катализаторлар арқылы реакциялар тиімді жүргізіледі. Бұл процестер энергия үнемдеуге, өнім шығымын арттыруға және өндірістік тиімділікті жоғарылатуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. <https://stud.kz/referat/show/112408#&gid=1&pid=43>
2. Қоқанбаев Э. «Қысқаша физикалық химия курсы». - Алматы, 1996ж (227 б)
3. В.А. Черепанов , Т.В.Аксенова «Химическая кинетика» Екатеринбург, Издательство Уральского университета , 2016 (8 б)